

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Нуруллаева Ойдин Сайдулла кизи

ООО «Inasane Group Co» юрист-кадровик

Эл.почта: oydin_1999@mail.ru

Тел: 91-009-92-39

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы правовой защиты персональных данных сотрудника согласно законодательству Республики Узбекистан. Проведен сравнительно-правовой анализ с практикой зарубежных стран. Сформированы теоретические рекомендации по совершенствованию в области защиты персональных данных.

Ключевые слова: Персональные данные, обработка персональных данных, информация о работнике, мониторинг, трудовой договор, гарантии защиты, правовые последствия.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XODIMLARNING SHAXSIY MA'LUMOTLARINI HUQUQIY HIMOYA QILISHI

Nurullayeva Oydin Saydulla qizi

ООО «Inasane Group Co» kadr bo'limida yurist

El.pochta: oydin_1999@mail.ru

tel: 91-009-92-39

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq xodimning shaxsiy ma'lumotlarini huquqiy himoya qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Xorijiy mamlakatlar amaliyoti bilan qiyosiy huquqiy tahlil qilindi. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish sohasida takomillashtirish bo'yicha nazariy tavsiyalar shakllantirildi.

Kalit so'zlar: Shaxsiy ma'lumotlar, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash, xodim to'g'risidagi ma'lumotlar, monitoring, mehnat shartnomasi, himoya kafolatlari, huquqiy oqibatlar.

LEGAL PROTECTION OF THE EMPLOYEE'S PERSONAL DATA IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Nurullaeva Oydin Saydulla qizi

ООО «Inasane Group Co» lawyer

e-mail: oydin_1999@mail.ru

tel: 91-009-92-39

Abstract: This article discusses the issues of legal protection of personal data of an employee in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan. A comparative legal analysis with the practice of foreign countries has been carried out. Theoretical recommendations for improving the field of personal data protection have been formed.

Key words: Personal data, processing of personal data, information about the employee, employment contract, protection guarantees, employment agreement, legal consequences.

В информационном мире, где вся информация хранится в единой базе и жизнь гражданина становится более прозрачной, что в свою очередь делает его более уязвимой. Именно из-за перевода всей информации в цифровую форму заставило правительство задуматься о правовой защите, хранения, обработки и передачи персональных данных. Появление отдельной главы в новом Трудовом Кодексе Республики Узбекистан, а именно «Защита персональных данных сотрудника», обусловлено тем, что права гражданина защищены на уровне Конституции РУз, которая в свою очередь гласит, что права и свободы человека есть высшая ценность. Согласно части 1 статьи 25 Конституции

Республики Узбекистан каждый гражданин имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Правовая защита персональных данных направлено на препятствие распространение информации. Защита персональных данных регулируется не только Конституцией и Трудовым Кодексом, но и Законом «О персональных данных», в котором регулируются вопросы обработки данных, хранение и их передача. Однако новый Трудовой Кодекс Республики Узбекистан стал первым нормативно-правовым актом, который имеет отдельную главу по регулированию вопросов в специализированной сфере. Сам институт защиты персональных данных является новшеством в трудовом законодательстве и при ее внедрении, был изучен и учтен международный опыт.

В ходе изучения нового Трудового Кодекса было выявлено, что целая глава была посвящена защите персональных данных сотрудника и вопросы хранения и передачи их при начале трудовых правоотношений. Возникли некоторые вопросы касаясь взаимосвязи между правом работника на защиту персональных данных и использованием их в трудовом процессе, а именно в сфере цифрового рынка. Также для сравнения мы изучили опыт Германии в поддержке баланса правовых интересов работника и работодателя в процессе трудовых отношений.

Согласно части 1 статьи 175 нового Трудового Кодекса, к персональным данным сотрудника относятся факты и события из жизни работника, члены его семьи и иная информация, предоставленная работником работодателю при начале трудовых правоотношений. В вышеуказанной статье перечислено, что именно относится к персональным. В действующем Трудовом Кодексе дано понятие базе персональных данных, которая гласит что **база персональных данных** это база данных в виде информационной системы, содержащая в своем составе персональные данные.

Для сравнения вопросов регулирования защиты персональных данных сотрудника мы изучили законодательство Германии. В практике трудовых правоотношений в Германии особое внимание уделяется мониторингу и

обработке персональных данных сотрудника. На уровне Европейской конвенции определены, что каждый имеет право на уважение его личной жизни. О правовой защите персональных данных также закреплено в Хартии Европейского Союза по правам человека в статье 8.

В условиях цифровой экономики иногда мониторинги проводятся без соответствующего уведомления работника, что ущемляет права работника на неприкосновенной личной жизни. Без установления соответствующих ограничений законодательством, работодатель может пренебрегать данными методами, а также усилить контроль над работником путем ухудшения его статуса и состояния. В законодательстве Республики Узбекистан существует термин «обработка персональных данных», что в свою очередь подразумевает реализация одного или совокупности действий по сбору, систематизации, хранению, изменению, дополнению, использованию, предоставлению, распространению, передаче, обезличиванию и уничтожению персональных данных.

Закон о персональных данных дает определение обработке этих данных, однако в национальном законодательстве нет термина «мониторинг персональных данных». «Согласно Кодексу практики МОТ по защите персональных данных работников 1997 г. (Protection of workers' personal data. An ILO code of practice Geneva, International Labour Office) «мониторинг» включает, но не ограничивается использованием таких устройств, как компьютеры, камеры, видеооборудование, звуковые устройства, телефоны и другие средства связи, различные методы установления личности и ее местоположения, а также любые другие методы наблюдения».[17]

Согласно немецкому законодательству принято считать, что интересы работодателя могут оправдывать проведение процесса мониторинга в сфере цифрового рынка для проверки качества выполненных работ. Однако, согласно Кодексу практики МОТ по защите персональных данных работников 1997 г. существуют условия для проведения таких мониторингов: первое – осведомление работников об этом, второе – работодатель должен понимать

последствия данных действий и отдавать предпочтения менее интенсивным средствам. В трудовом законодательстве Узбекистан не предусмотрены моменты допущения проведения мониторинга для проверки качества труда в сфере цифровых технологий. У работодателя нет права проведения необходимого мониторинга.

Трудовой Кодекс Республики Узбекистан считается правовым механизмом, который обеспечивает защиту данных на этапе получения, хранения и передачи. В связи с этим считаем, что следует внести статью в национальное законодательство о разрешении на проведение частичного мониторинга, которое будет направлено на соблюдение баланса интересов работника и работодателя. Также для этого предусмотреть необходимые условия и учитывать мнения профсоюзов при проведении мониторинга работ. В конечном итоге в мире современных технологий необходимо ограничить тайный контроль-мониторинг работодателя над работником, и тем самым на законном уровне позволить его проведение при соответствующих условиях и с обязательным согласием работника. Законодательство ряда стран расширяет перечень гарантий защиты персональных данных работника. Речь идет о создании специализированных государственных органов, призванных контролировать сбор, обработку персональных данных. Проведение мониторингов также включается в этот перечень процессов.

Новый Трудовой Кодекс Республики Узбекистан является усовершенствованным вариантом нормативно-правового акта, регулирующей вопросы трудовых правоотношений. Оно сформировано согласно современным требованиям и на основе существующих сфер. Защита персональных данных сотрудника довольно тонкая тема и посвящение данному вопросу целой главы является правильным шагом для обеспечения неприкосновенности личной жизни сотрудника, что в свою очередь показывает действительную значимость норм указанных в Конституции Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан
2. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан
3. Закон «О персональных данных».
4. Чесалина Ольга Владимировна «[Защита персональных данных занятых лиц в условия цифровой экономики: сравнительно-правовой анализ законодательства и судебной практики Федеративной Республики Германия и Российской Федерации](#)»
5. Манык П. В. [Защита персональных данных в социальных сетях](#) [Архивная копия](#) от 13 сентября 2017 на [WaybackMachine](#) // InformationSecurity. Информационная безопасность. — 2016. — № 5. — С. 8-9.
6. Ismoilov, Shukhrat Abdusaminovich. "NEW TENDENCIES OF LIBERALIZATION OF LABOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 9.12 (2021): 582-589.
7. Vaxdatovna, Burxanxodjaeva Xurshida. "LABOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUSUZBEKISTAN: A NEW STAGE OF DEVELOPMENT." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.04 (2022): 136-144.
8. Mukhammadaliyevich, Karimjonov Mukhammadamin. "Systematic Violation By A Worker Of His Labour Duties." *JournalNX*: 548-552.
9. Хожабеков, Муфтулла. "Анализ теории дополнительной работы по трудовому законодательству западных стран." *Общество и инновации* 3.7/S (2022): 310-318.
10. Хакбердиев, А. К. (2022). Ўзбекистондаходимлар сони (штати) ни қисқартириштушунчаси, шакллариватартиб-таомиллари. *ScienceandEducation*, 3(9), 527-536.
11. Шоисломова, СитораСаидовна. "Понятие и виды дисциплинарных взысканий в трудовом законодательстве Республики Узбекистан." *ScienceandEducation* 3.3 (2022): 1184-1192.

12. Муродуллаев, Достонжон. "Значение международно-правовых стандартов в области охраны труда." Reviewoflawsciences 4. Спецвыпуск (2020): 82-87.

13. МирёкубАктамович Рахимов. "Жамоаларга доир меҳнат низоларни ҳал қилиш ҳуқуқининг таъминланиши" Scienceand Education, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 920-925.

14. Рахимкулова, Лола. "Procedure for consideration of individual labor disputes in the Republic of Uzbekistan." Обществоиинновации 1.2/S (2020): 184-191.

15. Abdujalilovich, Yusupov Nodirbek. "Legal Regulation of Working TIME in the Republic of Uzbekistan and Their Peculiarities." JournalNX: 393-396.

16. Рахимберганава, Бону. "МУДДАЛИ МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ БЕКОР ҚИЛИШ: ТАРТИБ ВА ҚОИДАЛАР." Наука и научный потенциал: основа устойчивого инновационного развития общества 1.1 (2022): 130-134.

17. file:///C:/Users/user/Downloads/zaschita-personalnyh-dannyh-zanyatyh-lits-v-usloviya-tsifrovoy-ekonomiki-sravnitelno-pravovoy-analiz-zakonodatelstva-i-sudebnoy-praktiki-federativnoy-respubliki-germaniya-i-rossiyskoy-federatsii.pdf

18. <https://www.dw.com/ru>

19. www.lex.uz